

ЦЕРКОВНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

УДК: 902+94(477.75)“03-05”

РАННЕХРИСТИАНСКАЯ МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

EARLY CHRISTIAN SMALL PLASTIC TAURIC CHERSONESOS

Луценко В.О.¹
Lutsenko V.O.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol

Аннотация. В статье изучены образцы мелкой пластики из раскопок Херсонеса, датируемые IV–VI веками. Сделан вывод, что эти артефакты содержательно иллюстрируют переход от античности к средневековью и от язычества к христианству. При этом античные художественные формы и творческие принципы в изучаемый период еще преобладали.

Abstract. The article examines samples of small plastic art from excavations in Chersonesos, dating back to the 4th–6th centuries. It is concluded that these artifacts meaningfully illustrate the transition from antiquity to the Middle Ages and from paganism to Christianity. At the same time, antique artistic forms and creative principles still prevailed in the period under study.

Ключевые слова: Херсонес, мелкая пластика, раннехристианское искусство, святыни, раннехристианские символы

Key words: Chersonesos, small plastic, Early Christian art, shrines, Early Christian symbols

Херсонес Таврический занимает особое место в распространении христианства в Северном Причерноморье. В I–III вв. н.э. здесь в основном еще сохранялся греческий пантеон. Главной богиней, стоявшей во главе пантеона, была Дева. В это время происходил упадок официальных культов Геракла, Афины, Аполлона, Диониса и др. Следствием этого стал процесс расширения круга частных культов и проникновение новых религиозных течений [3, с. 44]. Начинается зарождение местной христианской Церкви, и новое вероучение постепенно вытесняло старые языческие религиозные представления.

Начало переходного периода в Херсонесе можно отнести ко второй половине IV в., так как источники свидетельствуют о наличии в городе небольшой христианской общины. Одной из проблем переходной эпохи (IV–VI вв.) является зарождение и эволюция христианского искусства, которая была связана с усвоением и переосмыслением античного опыта. Проиллюстрировать суть этого можно словами блаженного Августина: «Христиане меньше, чем кто бы то ни было должны отвергать что-либо хорошее только потому, что оно принадлежит тому или другому, только Бог – создатель и владлец всего. Поэтому продолжать хорошие обычаи, практиковавшиеся у идолопоклонников, сохранять предметы культа и знания, которыми они пользовались, это значит отобрать у них то, что им не принадлежит, вернуть истинному владельцу, Богу, посвящая ему непосредственно в его культе и косвенно в культе святых» [5, с. 185].

В изучаемую эпоху основным видом осветительных приборов были глиняные светильники. Позднее к ним присоединились лампы и свечи. Это является характерной чертой погребального обряда, с конца II–III в. в могилах херсонесского некрополя количество светильников увеличивается. В III–IV вв. светильники ставились в каждое третье-четвертое погребение (в I–II вв. присутствовали в инвентаре одного из 10–15) [2, с. 50]. Это можно

¹ Научный руководитель: Фомин Михаил Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура», Севастопольский государственный университет.

объяснить трансформацией идеологии, так как во всех восточных религиозных течениях огонь, свет и светильники играли важную роль. Роль огня в религиозной жизни, а также связь светильников с представлениями о потустороннем мире подтверждаются не только их количественным увеличением, но и их наличием на алтарях или рядом в помещениях, которые можно определить как домашние святилища.

Импортные малоазийские светильники не имеют изображений на щитке, но украшены рельефным орнаментом – виноградной лозой по плечикам. Североафриканские – с орнаментом геометрических фигур в сочетании с растительными стилизованными мотивами. Понтийские – с рисунком арки, которая опирается на две колонки в круге из выпуклых точек и косых штрихов, что символизирует источник жизни в раннехристианской символике. Часто встречается сюжет «соглядатаи Моисея»: изображались только два первых посланца с гроздью винограда [1, с. 100–101]. В нем представляются эллинистическая и восточная традиции. Среди бытовых светильников Херсонеса преобладают классические ранневизантийские орнаменты – растительный и геометрический.

Найденный в 1909 г. на западном некрополе в склепе 18 светильник IV – первой половины V в. может относиться к более распространенному типу, которые, вероятнее всего, использовались в церковных обрядах. Щиток светильника украшен штампованным изображением креста, а плечики – плетенкой. Он относится к малоазийской продукции. Еще один был найден в северо-восточном районе, квартал III, и датирован V–VI вв. Имеет штампованное изображение хрисмы [1, с. 102]. Среди находок имеется также светильник с изображением двух рыб на щитке. Он датируется концом III – первой половиной IV в., однако есть мнение, что это изображение нельзя считать исключительно христианским, так как в античную эпоху оно символизировало брак [2, с. 56]. В 1966 г. в Портовом районе, в цистерне 91, был обнаружен светильник с массивной ручкой в виде равноконечного креста. Однако обычным явлением в Херсонесе светильники с изображением хрисмы на щитках или с ручкой в виде креста становятся не ранее конца V–VI в. [2, с. 56].

В 1896 г. впервые был найден глиняный кружок диаметром 10,2 см с изображением св. Фоки. На нем присутствует надпись: «*Благословение нищеприимницы св. Фоки в Херсонесе*». Среди исследователей велись споры о его трактовке. Н.Н. Болгов отмечает, что изображение соответствует в иконографии версии легенды, которую опубликовал в 1911 г. К. Ван дер Фрост, где Фока – отрок, который любит море. Скорее всего, кружок являет собой пробку или крышку сосуда. Второй предмет, найденный при раскопках храма 1963–1965 гг., имеет диаметр 9,8 см. На плоской лицевой стороне – изображение св. Фоки в лодке, а по ободку есть греческая надпись «*Благословение нищеприимницы св. Фоки в Херсонесе*». Предмет является формой для оттиска [1, с. 105–107].

В Северном Причерноморье были найдены ампулы-евлогии – небольшие сосуды для освященного масла или воды. Изготавливались они для паломников при церквях и монастырях, а также при маририях популярных святых. Евлогии связывают с языческим обычаем уносить домой несъеденные в храме части жертвенных животных [1, с. 108]. К VI в. было налажено местное производство. Одним из наиболее ярких памятников является евлогия св. Лонгина Криния VI века.

При раскопках были найдены навершия трех епископских посохов – два представляют собой массивные бронзовые набалдашники, которые завершаются крестами; один выточен из слоновой кости в виде сферы, на которой монограмма имени епископа Аммония, Иоанна или Сосандра и надпись «*епископ Христов города Херсонеса*» [1].

В 1897 г. при раскопках крестообразного храма под полом алтарной части было найдено серебряное мощехранилище, которое представляет собой небольшой саркофаг. Датируется около 550 г. На нем изображены Христос; с двух сторон от него апостолы Петр и Павел; Богоматерь между двумя ангелами; двое молодых святых, возможно, это Георгий и Димитрий Солунские; а также кресты с расширяющимися концами. На дне и внутренней поверхности крышки – четыре клейма времени императора Юстиниана I [4]. У Богоматери тип полного овала лица, широко известное по мозаикам IV–V вв. женское головное покрывало из легкой материи, которое падает сзади прямыми складками – все это свидетельствует об эллинистической традиции.

В 1914 г. была найдена бронзовая литая лампада VI–VII вв. на западном некрополе, склеп 8. Представлена в виде канфара без ручек, на короткой ножке, с выступающим вертикальным венчиком и тремя вертикальными петлями для крепления цепей – две состоят из мелких звеньев, одна из длинных [4].

Таким образом, процесс смены идеологии и форм искусства в связи с распространением христианства протекал постепенно и сопровождался очень плавными изменениями общего культурного облика. После легализации новой веры начался сложный культурный

синтез, результатом которого стало восприятие христианством многих художественных форм и принципов античности в переосмысленной и символической форме.

Источники и литература (References):

1. Болгов Н.Н. Культурный континуитет в Северном Причерноморье IV-VI вв. Нижний Новгород: Издательство Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского, 2001. 150 с.
2. Зубарь В.М., Сорочан С.Б. Светильники в погребальном обряде античных городов Северного Причерноморья // Античная культура Северного Причерноморья. К., 1984.
3. Зубарь М.В., Хворостяный А.И. От язычества к христианству. Начальный этап проникновения и утверждения христианства на юге Украины (вторая половина III – первая половина VI в.). Киев: ИА НАН Украины, 2000. 178 с.
4. Наследие византийского Херсона / Татьяна Яшаева, Елена Денисова, Наталия Гинькут, Вера Залеская, Денис Журавлев и др. Севастополь: Телескоп; Остин: ИКА Техас. Ун-та, 2011. 708 с.
5. Ранович А. Очерки истории раннехристианской церкви. М., 1941.